

ЛЕКСИКА КАК ОТРАЖЕНИЕ АВТОРСКОГО СТИЛЯ: ОСНОВНОЙ СЛОВАРНЫЙ ФОНД В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ

А.В. Шварц

преподаватель кафедры русской литературы и методики преподавания

Узбекского государственного университета мировых языков

Ташкент, Узбекистан

Alya2007@bk.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18101402>

***Аннотация.** В данной статье изучаются основные вопросы словарного фонда художественных произведений писателей. Рассматривается как ядро лексической системы отражает индивидуальные черты авторского стиля, его идейно-художественные установки и предпочтения в отборе языковых средств. Особое внимание уделяется устойчивым языковым элементам, повторяющимся в различных текстах, и их роли в формировании авторской картины мира.*

***Ключевые слова:** язык писателя, словарный состав, художественно-эстетические качества, своеобразие слога.*

Язык писателя – это тот словарный состав и грамматический строй, которые черпаются автором из общей сокровищницы национального языка и используются им в художественных произведениях. При этом сразу возникает вопрос: весь ли словарный состав общенародного языка и весь ли грамматический строй привлекаются и используются писателем или же какая-то определенная часть? Другими словами, возникает проблема отношения языка писателя к общенародному языку.

Известно, что словарный состав русского языка насчитывает несколько сотен тысяч слов. Например, в «Русском орфографическом словаре» содержится примерно 180 000 слов и словоформ. Но, кроме этого, в языке существует огромный, превышающий его по количеству специальный словарь (это термины различных наук, отраслей техники, профессий), не говоря уже о словарных фондах диалектов.

А сколько слов насчитывается в языке писателя? Оказывается, наибольший словарный запас, определяется в 15-20 тыс. слов. Следовательно, далеко не весь словарный состав языка находит себе место и применение в произведениях писателя, почему и нельзя ставить знак равенства между языком писателя и языком всего народа.

В связи с этим возникает вполне закономерный вопрос: какие слова входят в язык писателя? Весь ли основной словарный фонд языка употребляется автором или же известная часть его? Весь ли общеупотребительный словарь или какие-то определенные пласты его? Чем определяется этот отбор? Какими

речевыми средствами писатель пополняет средства литературного выражения и чем объясняется его словотворчество?

Отвечая на эти вопросы, придется коснуться и более широкой проблемы – словарного запаса самого литературного языка определенной эпохи и его отношения к словарному составу общенародного языка. Как известно, словарный запас литературного языка XVIII века отличается от XX века, а тем более от XXI. В современном мире словарный язык общенародного употребляется в связи с появлением новых технологий, гаджетов, платформ и процессов. Соцсети и интернет-культура порождают массу новых понятий, мемов, сокращений и сленговых выражений. В итоге перед исследователями словарного языка писателя возникает задача: определить отношение языка писателя к языку литературному, а также к языку общенародному.

Основу языка составляют грамматический строй и словарь. Они, таким образом, являются важнейшими объектами исследования: что же касается фонетики, то она интересует стилиста преимущественно в орфоэпическом плане и представляет существенный интерес при изучении, например, своеобразия слога од и других произведений «высокого стиля», заметно отличавшихся в смысле произношения от произведений «низкого стиля» [2, с. 97].

Язык писателя нельзя изучать в отрыве от его слога. Из этого следует, что интерес направлен в первую очередь не к языку писателя, а к его слогу, ибо в слоге писателя наиболее ярко и рельефно отражается индивидуальность писателя. Поэтому необходимо подходить к языку и слогу автора как к стройному и целому единству, рассматривая их во взаимной связи и взаимодействии.

Слог писателя индивидуален. Эта индивидуальность создается благодаря преломлению в слоге отобранных писателем речевых средств общенародного языка и языка литературного. Под слогом В. Белинский разумел «живую органическую ответственность формы с содержанием, умение выразить мысль тем словом, тем оборотом, какие требуются сущностью самой мысли». «Слог, – утверждал он, – это сам талант, сама мысль» [1, с. 604].

Своеобразие слога может быть установлено при учете таких факторов, как 1) идейная направленность и содержание самих произведений; 2) филологические воззрения автора (например, взгляды А.С. Пушкина на заимствования и употребление им самим иноязычных слов и выражений); 3) биографические данные, которые помогают установить, как формировалась языковая и общая культура писателя, каков был характер воспитания и образования, жизненный путь писателя, знания им различных сторон жизни и

быта народа (например, отражение в языке П. Бажова терминологии золотоискателей, горняков, частое использование суффиксов -к- (горка, охотка), фразеологизмов из народной речи («дума горькая», «пул узорчатый», «скорехонько» и т.д.); элементы донской казачьей речи у М. Шолохова («гутарить», «надышний», «рыбалить» и т.д.).

Художественно-эстетические качества слога обычно тесно связаны с его эмоциональностью, экспрессивностью, а также с излюбленным у писателя изображением человека и окружающей действительности, т.е. с жанром художественного произведения.

Своеобразие слога, например, баснописца определяется не только характером самого литературного жанра басен, содержанием и идейной направленностью его творчества, но и тем, что этому жанру соответствует выработавшийся в литературном языке определенный стиль языка. Поэтому, чтобы определить индивидуальное своеобразие слога И. Крылова, его произведения следует анализировать, сопоставляя с баснями Сумарокова, Дмитриева и других писавших в этом же жанре.

К основному словарному фонду языка относятся известные, жизненно необходимые слова, употребляющиеся во всех стилевых и жанровых разновидностях национального языка. Так, например, *слова, вода, воздух, природа, продавать, лес, ходить* и др. употребляются и в стилях поэзии, и в прозе, и в публицистике, и в научных работах, в разговорной и в книжной речи.

Например, в стихах А.С. Пушкина:

Но наше северное лето,
Карикатура южных зим,
Мелькнет и нет: известно это,
Хоть мы признаться не хотим.
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

(«Евгений Онегин») [3, с. 35].

Почти все слова (за исключением иноязычного *карикатура* и архаично-книжного *сень*) относятся к основному словарному фонду русского языка.

Основной словарный фонд русского языка в его отношении к словарному составу писателя – весьма сложная проблема, которую встречают лингвисты. Очень важно изучить процесс формирования на базе слов основного словарного фонда многих новых публицистических, производственно-технических, научных терминов и использование последних в произведениях писателей. Это позволит не только устанавливать общие закономерности развития лексики русского литературного языка, но и определить место и роль писателей в этом развитии.

Литература

1. Белинский В.Г. Русская литература в 1843 году. Собрание сочинений в 3 т. – Том 2. – Москва: ОГИЗ, 1948. – 750 с.
2. Мещерский Е. История русского литературного языка. – Ленинград, 1985. – 154 с.
3. Пушкин А.С. Евгений Онегин. Роман в стихах. – М.: Флинта, 2022. – С. 35.